

Social Media in Higher Education: A View from University Students.

Redes sociales en la educación superior: una mirada desde los estudiantes universitarios.

Para citar este trabajo:

Salcedo Pineda, Ángela V. (2024). Redes sociales en la educación superior: una mirada desde los estudiantes universitarios. Multidisciplinary Journal Imperium Académico, 1(1), 1-16. https://estrellaediciones.com/index.php/imperium_academico/article/view/18

Autores:

Ángela Victoria Salcedo Pineda, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador
vsalcedop@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-8519-768X>

Resumen

El objetivo principal de esta investigación fue analizar cómo los estudiantes utilizan las redes sociales en el contexto de su formación académica dentro de la educación superior. El estudio se centró en comprender el impacto de estas plataformas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en su relación con los estudiantes de diversos programas académicos. Para llevar a cabo esta investigación, se adoptó un enfoque descriptivo, empírico y cuantitativo. Se realizaron encuestas a 308 estudiantes de los programas de Administración Comercial y Financiera, Administración de Servicios de Salud y Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tanto en su sede principal como en el CREAD, donde se imparten estos programas. El objetivo de las encuestas fue obtener datos precisos sobre cómo los estudiantes emplean las redes sociales en su vida académica. Además, se complementó el análisis con una revisión documental que permitió contrastar los resultados obtenidos con la literatura actual sobre el tema. Los resultados de la investigación revelaron que las redes sociales se han convertido en una herramienta clave dentro de los procesos educativos. Su uso ha logrado captar la atención de los estudiantes, quienes encuentran en ellas un espacio atractivo y dinámico para su formación. Este fenómeno ha mostrado cómo las redes sociales están adquiriendo una influencia creciente en los ámbitos académicos, ayudando a transformar la manera en que los estudiantes interactúan con los contenidos educativos. A partir de los hallazgos, se concluye que las redes sociales deben ser integradas de manera estratégica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es esencial que las instituciones educativas desarrollen modelos de uso institucional que reconozcan el valor agregado que las redes sociales pueden aportar a la formación académica, enriqueciendo y diversificando los métodos tradicionales de enseñanza.

Palabras clave: Educación superior, enseñanza-aprendizaje, formación, innovación, redes sociales.

Abstract

The main objective of this research was to analyze how students use social media in the context of their academic training within higher education. The study focused on understanding the impact of these platforms on teaching and learning processes, particularly in relation to students from various academic programs. To conduct this study, a descriptive, empirical, and quantitative approach was adopted. Surveys were conducted with 308 students from the programs of Commercial and Financial Administration, Health Services Administration, and Pharmacy Regency Technology at the Pedagogical and Technological University of Colombia, both at the main campus and CREAD, where these programs are offered. The aim of the surveys was to collect precise data on how students use social media in their academic lives. Additionally, the analysis was complemented by a documentary review to compare the results with current literature on the topic. The findings revealed that social media has become a key tool in educational processes. Its use has managed to capture students' attention, who find these platforms attractive and dynamic for their training. This phenomenon has shown how social media is gaining increasing influence in academic settings, helping to transform the way students interact with educational content. Based on the findings, it is concluded that social media should be strategically integrated into the teaching-learning process. It is essential for educational institutions to develop institutional usage models that recognize the added value social media can bring to academic training, enriching and diversifying traditional teaching methods.

Keywords: Higher education, teaching-learning, training, innovation, social media.

Introducción

La revolución digital ha propiciado transformaciones tecnológicas clave, dando lugar a las redes sociales, las cuales se distinguen por un rápido crecimiento en el número de usuarios y una creciente influencia en la sociedad (Limas-Suárez & Vargas-Soracá, 2020). Estas plataformas se han convertido en una herramienta esencial para el proceso educativo en las Instituciones de Educación Superior, especialmente con la inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que mediante dispositivos como smartphones y tabletas digitales, ofrecen una amplia gama de posibilidades para potenciar las estrategias académicas en la era digital (Lasso-Cardona, Rodríguez-Muñoz, & Llanos-Betancourt, 2021), (Chacón-Díaz & Limas-Suárez, 2019), (Limas-Suárez, 2019). De esta manera, las redes sociales ganan cada vez más relevancia en las universidades, al desempeñar roles clave en la transmisión de información, la comunicación y el apoyo en los procesos de formación académica (Olivares-Parada, Olivares-Parada, & Parada-Rico, 2021), (Limas-Suárez, Jaimes-Reyes, & Salazar-Araujo, 2018), (Jaimes-Reyes & Limas-Suárez, 2018). Además, generan espacios educativos innovadores que transforman las formas de aprendizaje y el acceso al conocimiento, lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior.

El entorno tecnológico actual ofrece a las universidades nuevas alternativas que pueden generar transformaciones significativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Cantillo & Moreno, 2016), (Martínez Garcés & Garcés Fuenmayor, 2020). En este contexto, las redes sociales desempeñan un papel clave al abrir nuevas oportunidades de aprendizaje, fomentar la innovación pedagógica, promover el trabajo colaborativo y facilitar la comunicación tanto entre estudiantes como con los docentes de manera más frecuente y dinámica (Vargas-Soracá & Limas-Suárez, 2020), (Ganino, 2018).

Sin embargo, a pesar de que el impacto de las redes sociales en la educación ha sido ampliamente investigado en diversas universidades de América Latina y el resto del mundo, no se ha encontrado un estudio que se enfoque específicamente en cómo los estudiantes utilizan las redes sociales como parte de su formación académica en la educación superior. Tampoco existen estudios empíricos que empleen fuentes de información secundaria para realizar una comparación entre las diferentes perspectivas sobre el uso de las redes sociales en los procesos educativos. Esta brecha dio origen a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo utilizan los estudiantes las redes sociales en el contexto de su formación académica en la educación superior, y qué posturas existen sobre su uso en los procesos académicos?

El objetivo de este estudio fue analizar cómo los estudiantes hacen uso de las redes sociales en su formación académica en la educación superior. Para ello, se llevó a cabo una revisión de la literatura existente con el fin de identificar las diferentes posturas sobre el uso de las redes sociales en los procesos académicos universitarios, y posteriormente se compararon estos enfoques con los resultados obtenidos en la investigación actual.

La primera sección del artículo presenta la fundamentación teórica, que resume los antecedentes encontrados en la literatura, los cuales fueron objeto de análisis y confrontación en el ámbito académico. Luego, se detalla el método de investigación, los resultados y la discusión, con base en la comparación entre la literatura existente y los hallazgos de este estudio. Finalmente, se presentan conclusiones orientadas a fortalecer y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la integración de las redes sociales en el ámbito académico, promoviendo su adopción como parte de la política institucional para adaptarlas a la educación universitaria frente a los avances tecnológicos.

Fundamentación Teórica

El concepto de redes sociales varía según el contexto en el que se aborden, pero para esta investigación se ha considerado el ámbito educativo, que corresponde al propósito del estudio. Según autores como Prada-Núñez, Hernández-Suárez y Maldonado-Estevez (2020), las redes sociales son plataformas que permiten la conexión de personas dentro de un área geográfica, para compartir, crear y difundir contenidos, ideas, opiniones, creencias, sentimientos y experiencias tanto personales como sociales y educativas (Azizi, Soroush & Khatony, 2019). Botías-Rubio, Botías-Pelegrín y Alarcón-Vera (2018) destacan que son herramientas que facilitan la interacción social, permitiendo a los usuarios acceder a una variedad de materiales sobre diversas áreas del conocimiento, lo que las convierte en una herramienta potente para la educación, al fomentar el aprendizaje en equipo y la autonomía personal.

De la Hoz, Acevedo y Torres (2015) definen las redes sociales como plataformas en línea que facilitan el intercambio de información, la colaboración y la interacción entre usuarios, abriendo nuevas posibilidades para enriquecer los procesos de aprendizaje y conocimiento (p. 20). Por su parte, Pérez-Alcalá, Ortiz-Ortiz y Flores-Briseño (2015) sostienen que estas herramientas están diseñadas para la creación de espacios que favorecen la formación de comunidades educativas virtuales, convirtiéndolas en una alternativa para fortalecer la educación presencial o como un complemento en la educación virtual (Martínez, Solano & Amat, 2012). En todos estos enfoques, lo que predomina es el valor de las redes sociales como medios de comunicación y de interacción en los procesos educativos universitarios.

Por otro lado, al revisar la literatura sobre la integración de las redes sociales en los procesos de formación académica en la educación superior, se encuentran diversas posturas que exploran tanto los beneficios como los desafíos de su uso en el ámbito educativo.

Tabla 1.

Análisis de estudios sobre el impacto de las redes sociales en la educación superior

Autor	Año de publicación	Resultado parafraseado
Marín Díaz & Cabero Almenara	2019	Las redes sociales facilitan la transmisión de información y el trabajo colaborativo, pero carecen de modelos claros para su uso efectivo.
Martínez Rámila & Ramírez Martinell	2016	La mayoría de los estudiantes utiliza las redes sociales principalmente para fines personales, no académicos, a través de dispositivos móviles.
González Martínez, Lleixà Fortuño, & Espuny Vidal	2016	Los estudiantes usan mucho las redes sociales en su vida personal, pero no tanto en la académica, debido a la falta de iniciativa de los profesores.
González & Muñoz	2016	La participación activa de los estudiantes en las redes sociales permite innovar en los métodos de enseñanza-aprendizaje, integrándolas en el proceso educativo.
Cantillo Julio & Moreno May	2016	Las redes sociales complementan la formación académica al permitir a los estudiantes resolver dudas,

		mantenerse informados sobre las clases, trabajar en grupo y compartir información.
Cabrero & Marín	2014	Las redes sociales aumentan la participación estudiantil, fomentan la creatividad y ofrecen una perspectiva más interactiva y dinámica para el aprendizaje.
Chávez Martínez	2014	Las redes sociales pueden ser orientadas hacia el aprendizaje si se crean espacios para compartir información académica entre docentes y estudiantes.
Romero Delgado	2012	Las redes sociales permiten aprovechar los recursos tecnológicos para acercar el aula a los estudiantes, destacando la importancia de la comunicación docente-estudiante en el entorno virtual.
Islas Torres & Carranza Alcántar	2011	Las redes sociales son una herramienta didáctica poderosa que los estudiantes utilizan para actividades escolares, estudio y entretenimiento, mostrando su creciente influencia en la educación.
Sáenz López	2010	Las redes sociales mejoran el aprendizaje colaborativo y fortalecen la relación entre docentes y estudiantes en el proceso de aprendizaje.

En la revisión de los estudios (ver tabla 1), no se observa una posición uniforme sobre el papel de las redes sociales en los procesos educativos de la educación superior. Por un lado, hay investigaciones que señalan que los estudiantes utilizan las redes sociales, pero no con fines académicos; por otro lado, también existen estudios que destacan su uso como herramienta estratégica en el ámbito educativo, debido a la gran aceptación y el interés de los estudiantes por utilizarlas.

En los estudios que analizan el uso no académico de las redes sociales, se menciona el trabajo de Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019), quienes argumentan que existe una visión negativa sobre la integración de las redes sociales en los procesos académicos, tanto por parte de estudiantes como de docentes. Esta postura negativa está relacionada con preocupaciones sobre la seguridad en línea, la adicción a las redes sociales y la falta de control sobre el contenido que se comparte. Los autores destacan que aún no existen modelos de buenas prácticas para su utilización. Por su parte, Martínez-Rámila y Ramírez-Martinell (2016) destacan que los estudiantes acceden a las redes sociales para fines no académicos, utilizando dispositivos móviles. En este caso, la participación en redes sociales es impulsada por los propios estudiantes y, aunque esto puede influir en sus hábitos de aprendizaje, se refleja en los recursos educativos que crean a partir de las redes sociales, especialmente Facebook. González-Martínez, Lleixà Fortuño y Espuny-Vidal (2016) también afirman que los estudiantes usan las redes sociales con más frecuencia para actividades personales, y no tanto para su vida académica, debido a la falta de iniciativas de los profesores para fomentar su uso en el aula.

Lo común en estos estudios es que las redes sociales no se han integrado formalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni se han desarrollado políticas institucionales que las posicionen como herramientas valiosas en el ámbito académico. Esta tendencia también se

observa en los estudiantes de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, objeto de esta investigación. En estas instituciones, no se ha formulado ni implementado una política institucional sobre el uso adecuado de las redes sociales. Sin embargo, estos estudios reconocen que las redes sociales tienen un potencial importante como herramienta para la transmisión de información y la creación de espacios colaborativos. Coinciden en que las redes sociales pueden ser útiles para fomentar la socialización y la colaboración en los procesos académicos y consideran que su integración en la vida universitaria debería ser un proceso más natural.

Por otro lado, existen estudios que resaltan el uso académico de las redes sociales por parte de estudiantes y docentes. La investigación de González y Muñoz (2016) destaca que las redes sociales pueden ser una herramienta innovadora en los procesos educativos, ya que permiten que los estudiantes participen activamente en ellas, lo que puede transformar los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Las redes sociales también brindan oportunidades para la comunicación constante y el acceso inmediato a la información, independientemente de la ubicación geográfica, lo que facilita la colaboración entre docentes, estudiantes y personal administrativo. Cabrero y Marín (2014) complementan esta visión, indicando que las redes sociales aumentan la participación estudiantil, fomentan la creatividad y ofrecen una nueva perspectiva para un aprendizaje más interactivo y dinámico. Islas y Carranza (2011) también resaltan el impacto positivo que las redes sociales tienen en los estudiantes, especialmente por su atractivo y potencial didáctico. Sáenz-López (2010), por su parte, afirma que las redes sociales contribuyen a mejorar el aprendizaje colaborativo y fortalecen las relaciones entre docentes y estudiantes.

En estos estudios, se coincide en que las redes sociales ofrecen un valor significativo cuando se incorporan en los procesos educativos, especialmente por su carácter innovador, que transforma los métodos de enseñanza-aprendizaje. Además, se reconoce su capacidad para potenciar la creatividad en la educación, creando un entorno más dinámico, participativo e inclusivo. Este enfoque proporciona una base para analizar cómo los estudiantes emplean las redes sociales dentro de su formación académica, con el objetivo de generar nuevos conocimientos a partir del estudio en curso. Los estudios también abordan cómo las redes sociales se aplican en el contexto académico. Cantillo y Moreno (2016) mencionan que las redes sociales complementan los procesos educativos, ayudando a los estudiantes a resolver dudas, mantenerse informados sobre las clases, realizar trabajos en grupo y compartir información.

Chávez-Martínez (2014) sostiene que las redes sociales pueden orientarse más hacia el aprendizaje, generando espacios para compartir información académica y colaborar, especialmente cuando tanto docentes como estudiantes toman la iniciativa. Romero-Delgado (2012) agrega que las redes sociales permiten el uso de tecnologías y aplicaciones que acercan a los estudiantes al aula virtual. Islas y Carranza (2011) subrayan que las redes sociales se utilizan para actividades académicas, estudiar y hasta jugar, lo que resalta el poder de las redes en el proceso educativo.

En conjunto, estos autores coinciden en que las redes sociales mejoran los procesos académicos, fortaleciendo la relación entre docentes y estudiantes y facilitando el uso de recursos tecnológicos. Las redes sociales permiten compartir información, resolver dudas, mantenerse al día con las clases, realizar trabajos colaborativos y compartir contenido académico. Todo esto muestra el creciente impacto que las redes sociales están teniendo en el ámbito educativo, con muchos autores resaltando la importancia de su integración en los procesos de formación, considerando su valor añadido en el entorno actual.

Material y Métodos

La investigación se diseñó utilizando un enfoque descriptivo, empírico y cuantitativo. El carácter descriptivo se refiere a que se analizó cómo los estudiantes emplean las redes sociales en su proceso de formación académica en la educación superior, identificando las variables relevantes para este estudio. En cuanto al aspecto empírico o aplicado, el propósito fue investigar la viabilidad de integrar las redes sociales en los procesos educativos, evaluando cómo podrían enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un modelo institucional que agregue valor a la formación académica. Finalmente, el enfoque cuantitativo se centró en la recolección, manipulación y análisis de datos numéricos mediante el uso de Excel y la realización de análisis estadísticos basados en rangos de frecuencia.

La población objeto de estudio está conformada por los estudiantes de los programas académicos de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estos programas incluyen Administración Comercial y Financiera, Administración de Servicios de Salud y Tecnología de Regencia de Farmacia. La investigación se centró en los estudiantes matriculados en el segundo periodo académico de 2019, cuyas cifras fueron extraídas del Sistema de Información y Registro Académico SIRA. De todos los estudiantes, la mayoría proviene de la sede principal de Tunja, con un 82% de participación, seguida de la seccional de Duitama y el CREAD de Bogotá con un 5% cada una. También participaron en menor medida las seccionales de Garagoa (4%), Rondón (3%) y Yopal (1%) (ver tabla 2).

Para la selección de la muestra, se utilizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, eligiendo a 308 estudiantes (tabla 2), con edades entre los 18 y los 60 años. De estos, el 71% son mujeres y el 29% hombres. En cuanto a su situación laboral, el 61% de los estudiantes trabaja, mientras que el 39% solo cursa estudios. Para este análisis, se estableció un margen de error con una confiabilidad del 0,05% y un nivel de confianza del 95%.

Tabla 2.

Distribución porcentual de la participación estudiantil por sede/CREAD.

Sede/CREAD	Departamento	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa (%)
Tunja	Boyacá	253	82%
Duitama	Boyacá	15	5%
Garagoa	Boyacá	12	4%
Rondón	Boyacá	9	3%
Bogotá	Cundinamarca	15	5%
Yopal	Casanare	4	1%
Total	-	308	100%

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta, diseñada con el propósito de examinar el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales en relación con su formación académica en la educación superior. El cuestionario consistió en seis preguntas que evaluaban 30 ítems a través de opciones cerradas, tanto de tipo múltiple como dicotómicas, con el fin de conocer las experiencias de los participantes. La muestra estuvo compuesta por 308 estudiantes de los

programas de Tecnología en Regencia de Farmacia, Administración de Servicios de Salud y Administración Comercial y Financiera, seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple.

Para validar el instrumento, se realizó una revisión documental para identificar las variables clave de análisis en consonancia con los objetivos del estudio. Además, se consultaron estudios previos con instrumentos validados que fueron posteriormente evaluados por expertos. En cuanto a la confiabilidad, se efectuó una prueba piloto con 57 participantes y se aplicó el método Kuder-Richardson 20 (Kr-20), obteniendo un resultado de 0.82, lo que indica que el instrumento tiene alta fiabilidad.

La información primaria proviene de las encuestas, que exploraron el uso de las redes sociales en los procesos académicos, investigando las redes sociales más utilizadas, los fines de su uso, los motivos y los momentos en los que los estudiantes las emplean. Esta información fue complementada con fuentes secundarias, incluyendo literatura académica, artículos de revistas científicas, ponencias en congresos y contenido disponible en línea. Esto permitió obtener diversas perspectivas sobre la incorporación de las redes sociales en la educación superior y contrastarlas con los resultados obtenidos en esta investigación.

Para procesar y organizar los resultados, se utilizó una matriz de información en el programa Excel, en la que se clasificaron y ordenaron los datos según las variables de análisis. Este sistema de codificación facilitó una organización más estructurada de los datos primarios, lo que permitió identificar categorías y jerarquías, y además integrar variables que podrían ser relevantes para investigaciones futuras. El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico de Excel, generando tablas que presentaron el comportamiento de cada ítem y variable analizada en el estudio.

Resultados

Los resultados de esta investigación se presentan a continuación. Al preguntar a los estudiantes sobre la utilidad de integrar las redes sociales en los procesos de formación académica, se obtuvo que el 96% de los estudiantes considera que su inclusión es beneficiosa. Este dato resalta el interés y la aceptación de los estudiantes hacia el uso de las redes sociales en la educación, viéndolas como una herramienta complementaria en el proceso formativo, especialmente dado el creciente impacto de estas plataformas en el entorno tecnológico actual.

Tabla 3.

Incorporación de las redes sociales en los procesos educativos.

Opinión	Número de Encuestados	Porcentaje
A favor	296	96%
En contra	12	4%
Total	308	100%

Este resultado adquiere una mayor relevancia, dado que los programas académicos investigados se ofrecen en modalidades a distancia y virtual, lo que obliga a crear nuevos espacios que enriquezcan el proceso de aprendizaje. Es fundamental explorar nuevas formas de aprender y acceder al conocimiento, con el fin de facilitar el proceso educativo para la población estudiantil en la educación superior.

Por lo tanto, la incorporación de redes sociales en la vida universitaria debería ser un proceso natural, tal como lo indican González-Martínez, Lleixà-Fortuño y Espuny-Vidal (2016) en su investigación. Los hallazgos también coinciden con el trabajo de González y Muñoz (2016), quienes señalan que la población estudiantil está activa y comprometida en las redes sociales, lo que permite transformar los métodos de enseñanza-aprendizaje, donde las redes sociales juegan un papel fundamental en este proceso (p.10). Además, el estudio de Islas y Carranza (2011) destaca que “las redes sociales generan una fuerte conexión con los estudiantes y constituyen una herramienta pedagógica invaluable” (p.1).

Otros estudios, como el de Romero-Delgado (2012), explican que las redes sociales facilitan el uso de recursos tecnológicos y aplicaciones que hacen que el aula se acerque más a los estudiantes, indicando que el aspecto más importante en los entornos virtuales es la comunicación entre estudiantes y docentes, no la tecnología en sí. Sáenz-López (2010) sostiene que las redes sociales favorecen el aprendizaje colaborativo y fortalecen la interacción entre docentes y estudiantes, mejorando así el proceso educativo. Por su parte, Cabrero y Marín (2014) afirman que estas plataformas incrementan la participación de los estudiantes, fomentan la creatividad y aportan una perspectiva renovada para un aprendizaje más dinámico e interactivo. En general, estos estudios subrayan el valor de integrar las redes sociales en los procesos educativos.

En consecuencia, la integración de las redes sociales en los procesos académicos constituye un recurso estratégico en la educación y formación profesional en las instituciones de educación superior, independientemente de la modalidad de los programas, ya sean a distancia, virtual o presencial. Las redes sociales pueden generar espacios significativos para los procesos de formación, además de fomentar la innovación en los métodos de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva cambios importantes en la educación.

Por último, al consultar a los estudiantes sobre la red social más adecuada para utilizar en los procesos académicos, los resultados revelaron una clara preferencia por WhatsApp con un 51%, seguido de YouTube con un 34%, Facebook con un 5%, Skype con un 3%, y un 8% no respondió (ver tabla 4).

Tabla 4.

Red social preferida para el uso en los procesos educativos.

Plataforma	Número de Usuarios	Porcentaje de Uso
WhatsApp	154	50%
YouTube	105	34%
Facebook	15	5%
Skype	9	3%
No responde	25	8%
Total	308	100%

Al consultar a los estudiantes sobre cuál es la red social que más utilizan en sus procesos académicos, los resultados muestran diferencias entre las plataformas (ver tabla 5). WhatsApp se destaca como la red social más empleada, con un 49%, lo que concuerda con los estudios de Lafaurie-Molina, Sinning-Ordoñez y Valencia-Cobo (2018). Le sigue YouTube con un 34%, mientras que Facebook y Skype son utilizados por un 2% de los estudiantes cada uno. Finalmente, un 12% de los encuestados no hacen uso de redes sociales en su formación académica (ver tabla 5).

Tabla 5.

Red social más utilizada por los estudiantes en el proceso de formación académica.

Plataforma	Número de Usuarios	Porcentaje de Uso
WhatsApp	151	49%
YouTube	105	34%
Facebook	9	3%
Skype	6	2%
No responde	37	12%
Total	308	100%

Según los datos presentados en las tablas 4 y 5, sobre las redes sociales de mayor uso y aquellas que los estudiantes consideran más apropiadas para los procesos de formación académica, los resultados no muestran diferencias significativas en los porcentajes de respuestas, ya que los números son bastante similares en ambas preguntas. El uso habitual de las redes sociales por parte de los estudiantes está directamente vinculado con las plataformas que ellos mismos creen que deberían utilizarse en la formación, basándose en sus propias experiencias con estas redes en el contexto académico.

De acuerdo con los resultados, los estudiantes prefieren el uso de WhatsApp y YouTube (tabla 4) en sus procesos educativos, y estas son también las redes que más emplean (tabla 5). Este hecho tiene relevancia, dado que los programas académicos no cuentan con una política institucional que fomente el uso formal de las redes sociales en la enseñanza. Sin embargo, el uso de estas redes surge de iniciativas personales tanto de estudiantes como de docentes. Esto sugiere que, al ser las redes preferidas por los estudiantes, su incorporación en los procesos académicos podría enriquecer la enseñanza, tanto en modalidades virtuales como presenciales. Asimismo, aunque los estudiantes mencionan a Facebook con una menor preferencia que WhatsApp y YouTube, su uso ocasional, como se ha identificado en otros estudios (Ángel-Uribe & Patiño-Lemos, 2018), podría resultar útil si se emplea para respaldar y fortalecer los procesos de aprendizaje en la educación superior.

Cuando se pregunta a los estudiantes sobre el propósito de utilizar estas redes en el proceso educativo, las respuestas se centran en compartir información, como documentos, videos y fotos, además de intercambiar conocimientos y obtener datos relevantes (ver tabla 6).

Tabla 6.

Propósitos del uso de las redes sociales

Categoría	Frecuencia Absoluta	Porcentaje de Uso
Documentos	129	42%
Conocimiento	71	23%
Videos	52	17%
Fotos	49	16%
Información	7	2%
Total	308	100%

El 42% de los estudiantes utiliza las redes sociales para compartir documentos, el 23% para intercambiar conocimientos, el 17% para compartir videos, el 16% para fotos y el 2% para obtener información.

Estos resultados coinciden con las redes sociales más populares, ya que WhatsApp y YouTube permiten a los estudiantes compartir documentos e intercambiar conocimientos. Además, WhatsApp se usa para compartir vídeos y fotos, mientras que YouTube facilita la obtención de información mediante vídeos sobre diferentes temas. Estas plataformas proporcionan acceso a una gran cantidad de recursos y materiales, lo que las convierte en valiosas herramientas para apoyar el aprendizaje (López-Neira, 2017).

En cuanto a las razones por las cuales los estudiantes eligen usar redes sociales en su formación académica (ver tabla 7), el 42% considera que son las más adecuadas para el proceso educativo, el 32% las encuentra fáciles de usar, el 12% las utiliza porque son las más usadas por sus compañeros, el 11% las emplea porque son las asignadas inicialmente en los cursos, y el 1% resalta su versatilidad, la abundancia de información sobre diversos temas y la facilidad de acceso. Para los estudiantes, es crucial que las redes sociales no sean solo adecuadas para su aprendizaje, sino también fáciles de usar y compartidas por sus compañeros. Estas herramientas deben fomentar la motivación y facilitar el acceso, para lograr los objetivos formativos de manera eficaz.

Tabla 7.

Razones para el uso de las redes sociales en los procesos de formación académica.

Motivo	Número de Respuestas	Porcentaje
Adecuación académica	129	42%
Facilidad de uso	99	32%
Uso entre compañeros	37	12%
Disponible desde el inicio del curso	34	11%
Versatilidad	7	1%
Acceso a información diversa	3	1%
Facilita la comunicación	3	1%
Ninguna	2	1%
Total	308	100%

Finalmente, al preguntar a los estudiantes sobre los momentos en los que utilizan las redes sociales durante su proceso de formación, los resultados obtenidos fueron los siguientes (ver tabla 8). El 29% de los estudiantes las utilizan cuando tienen dudas o inquietudes relacionadas con el curso, el 27% las emplea cuando deben realizar actividades del curso, el 17% las usa para intercambiar información, el 15% las recurren para obtener información adicional, y el 12% las usa para hacer observaciones, recomendaciones y sugerencias. Estos hallazgos coinciden con los de Cantillo y Moreno (2016), quienes afirman que "las redes sociales son un complemento en los procesos de formación, siendo utilizadas por los estudiantes para resolver dudas, mantenerse informados sobre las clases, realizar tareas y compartir información" (p.15).

Tabla 8.

Momentos en los que los estudiantes utilizan las redes sociales en su proceso de formación académica.

Motivo	Número de Ocasiones	Porcentaje de Uso
Dudas o inquietudes sobre el curso	89	29%
Actividades del curso por desarrollar	83	27%
Necesidad de intercambiar información	52	17%

<i>Información adicional</i>	46	15%
<i>Observaciones, sugerencias y recomendaciones</i>	38	12%
Total	308	100%

Por otro lado, los resultados obtenidos en este estudio destacan la utilización de las redes sociales en los procesos educativos, a pesar de que aún no se han integrado formalmente como una política institucional dentro de las actividades académicas. No obstante, tanto estudiantes como docentes recurren a estas plataformas en los procesos académicos, lo que evidencia la aceptación y preferencia por usarlas como una herramienta complementaria en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este hallazgo coincide con lo señalado por Islas y Carranza (2011), quienes destacan que las redes sociales se emplean en actividades escolares y académicas, reflejando la creciente importancia y poder que tienen en el ámbito educativo (p. 10).

Además, los resultados obtenidos permiten situar este estudio dentro de la tendencia de otros trabajos donde las redes sociales son utilizadas con fines académicos, convirtiéndose en aliados estratégicos debido a la gran receptividad y fascinación de los estudiantes hacia ellas. Según los resultados, las redes sociales ofrecen la posibilidad de compartir información, intercambiar conocimientos, mantener comunicación continua y acceder a datos relevantes cuando se orientan hacia el ámbito académico. Así, se transforman en un factor innovador en los procesos educativos, dado que se observa a una población estudiantil activa y comprometida en estas plataformas, lo que facilita la transformación de los métodos de enseñanza-aprendizaje e incorpora a las redes sociales como una parte integral del proceso. Este enfoque concuerda con lo mencionado por Chávez-Martínez (2014), quien afirma que "las redes sociales pueden orientarse hacia el aprendizaje, favoreciendo la iniciativa docente-estudiante para crear espacios de intercambio de información académica, fechas y otros datos relevantes, más allá de los contenidos sociales" (p. 25).

Sin embargo, también se observa que los resultados coinciden con investigaciones que indican que las redes sociales aún no han sido formalmente integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje ni se consideran parte de una política académica institucional en la universidad. Esto subraya la ausencia de un modelo institucional que valore estas herramientas como un elemento clave en los procesos educativos, así como la falta de buenas prácticas para su implementación, tal como lo señalan Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019).

Discusión

Las redes sociales han surgido como una herramienta clave e innovadora en los procesos de formación académica en la educación superior. Su creciente presencia en las universidades, especialmente en términos de comunicación, información y apoyo al aprendizaje, ha transformado los métodos tradicionales de enseñanza. El estudio realizado a estudiantes de los programas adscritos a la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia revela que un alto porcentaje de estudiantes valora la inclusión de las redes sociales en los procesos educativos, destacando su utilidad en la formación académica.

Los resultados obtenidos muestran que el uso predominante de WhatsApp y YouTube por parte de los estudiantes coincide con la preferencia de estas redes como las más adecuadas para los procesos académicos. Además, el estudio resalta cómo las redes sociales permiten compartir documentos, intercambiar conocimientos y mantener una comunicación constante entre estudiantes y docentes. Esta interacción activa y la facilidad de acceso a información facilitan el

cumplimiento de los objetivos educativos, lo que convierte a las redes sociales en un aliado estratégico en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Este hallazgo se correlaciona con otros estudios que subrayan la importancia de incorporar las redes sociales en el ámbito académico. Las redes sociales no solo ofrecen recursos para enriquecer el aprendizaje, sino que también fomentan nuevas formas de acceder al conocimiento, lo que mejora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Además, la participación activa de los estudiantes en estas plataformas sugiere un cambio significativo en las metodologías de enseñanza, donde las redes sociales juegan un papel central.

En este sentido, las redes sociales facilitan la comunicación entre estudiantes y docentes, proporcionando un canal más directo y eficiente para resolver dudas, intercambiar información y mejorar la colaboración. Su integración en el proceso educativo fomenta una mayor motivación y accesibilidad para los estudiantes, quienes las utilizan tanto para aclarar inquietudes como para llevar a cabo actividades académicas. Esto refleja una necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar su potencial para mejorar la calidad de la educación superior.

Conclusiones

Este estudio ha puesto de manifiesto que las redes sociales son una herramienta valiosa dentro del proceso educativo en la educación superior. Aunque no todas las universidades han formalizado su uso dentro de las políticas académicas, los estudiantes las han adoptado ampliamente como un recurso complementario en sus actividades de aprendizaje. Las plataformas como WhatsApp y YouTube son las más utilizadas, destacando su papel en la transmisión de información, el intercambio de conocimientos y la resolución de dudas académicas.

El análisis también confirma que las redes sociales ofrecen una vía accesible y dinámica para que los estudiantes se mantengan motivados e involucrados en su formación académica. Estas plataformas no solo facilitan la interacción entre estudiantes y docentes, sino que también permiten una participación activa en el proceso de aprendizaje, lo que mejora la calidad educativa.

A partir de estos hallazgos, se abre la posibilidad de futuras investigaciones que exploren la formalización del uso de redes sociales en las políticas académicas universitarias y el desarrollo de buenas prácticas para su implementación en la educación superior. Esta integración puede maximizar el potencial de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo una educación más interactiva y accesible para los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Ángel-Urbe, I. C., & Patiño-Lemos, M. R. (2018). Línea base de indicadores de apropiación de TIC en instituciones educativas. *Educación y Educadores*, 21(3), 435-457. <https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.3.4>
- Azizi, S. M., Soroush, A., & Khatony, A. (2019). The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: a cross-sectional study. *BMC Psychol*, 7(28). <https://doi.org/10.1186/s40359-019-03>
- otías-Rubio, D., Botías-Pelegrín, M., y Alarcón-Vera, I. (2018). El papel de las redes sociales en educación. *Transforming education for a changing world*, 335-342. <http://www.adayapress.com/wp-content/uploads/2017/07/CTED33.pdf>

- Cabrero, J., y Marín, V. (2014). Posibilidades educativas de las redes sociales y el trabajo en grupo. Percepciones de los alumnos universitarios. *Revista Investigaciones Research*, 167-172. <http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-16>
- Cantillo, C. J., y Moreno, A. P. (2016). Uso y percepciones de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Cartagena, Colombia: Proyecto de Grado. Programa Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Universidad de Cartagena.
- Chacón-Díaz, L., y Limas Suárez, S. J. (mayo de 2019). Los cursos virtuales orientados por competencias, una mirada hacia la pertinencia e innovación educativa y tecnológica del siglo XXI. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E20), 113- 125. <https://search.proquest.com/openview/24835c788dbfae06c71df3c751073ea3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393>
- Chávez-Martínez, J. d. (enero-junio de 2014). Las redes sociales en la educación superior. *Revista Educación y Desarrollo Social*, 8(1), 102-117. <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/reds/article/view/586>
- De la Hoz, L., Acevedo, D., y Torres, J. (2015). Uso de redes sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje por los estudiantes y profesores de la Universidad Antonio Nariño, sede Cartagena. *Formación Universitaria*, 8(4), 77-84. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062015000400009>
- Espuny-Vidal, C., González-Martínez, J., Lleixa-Fotuño, M., y Gisbert Cervera, M. (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 171-185. <http://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/view/v8n1-espuny-gonzalez-lleixa-gisbert.html>
- Florido, M. (2016). Ventajas y desventajas de las redes sociales en la educación. Valencia: Universidad Católica de Valencia. San Vicente Mártir. <https://online.ucv.es/marketing/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales-en-la-educacion/>
- Ganino, G. (2018). Didáctica de la web conference en el ámbito universitario. *Educación y Humanismo*, 20(34), 15-35. <http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2856>
- Gómez-Valderrama, C., Hernández Suárez, C., & Prada Nuñez, R. (2020). La zona de posibilidades en el proceso de aprendizaje del residente digital: Un análisis cualitativo en la Red de experiencias Matemáticas de Norte de Santander. *Educación y Humanismo*, 22(38), 1-19. <https://doi.org/10.17081/eduhum.22.38.3688>
- González-Martínez, J., Lleixà-Fortuño, M., & Espuny-Vidal, C. (2016). Social networks and higher education: the attitudes of university students towards the educational use of social networks, back to test. *Education in the Knowledge Society, EKS*, 17(2), 21-38. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5649239>
- González, C., y Muñoz, L. (2016). Redes Sociales su impacto en la Educación Superior: Caso de estudio Universidad Tecnológica de Panamá. *Revista Campus Virtuales*, 5(1), 84-90. <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/117>
- Islas, C., y Carranza, M. d. (2011). Uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje. *¿Transformación educativa? Apertura*, 3(2). <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/198/213>

- Jaimes-Reyes, A. M., & Limas-Suárez, S. J. (2018). El rol del docente como autor de objetos virtuales de aprendizaje (OVA). En *Compendio de Investigación* (págs. 1243-1248). Chetumal Academia Journals.
<https://laeducacionvirtualydistancia.blogspot.com/2020/05/el-rol-docente.html>
- Lafaurie-Molina, A. M., Sinning-Ordoñez, P. A., & Valencia-Cobo, J. A. (2018). WhatsApp y Facebook como mediación pedagógica en procesos de Orientación Socio Ocupacional. *Educación y Educadores*, 21(2), 179-199.
<http://dx.doi.org/10.5294/edu.2018.21.2.1>
- Lasso-Cardona, L., Rodríguez-Muñoz, G., & Llanos-Betancourt, J. A. (2021). Herramientas tecnológicas y su uso en la Universidad del Valle sede Buga. *Educación y Humanismo*, 23(40), 1-18. <https://doi.org/10.17081/eduhum.23.40.3719>
- Limas-Suárez, S. J. (2019). Los Objetos Virtuales de Aprendizaje-OVA en la Educación Superior como estrategia formativa en la era digital. Una experiencia a partir del curso Introducción a la Administración. En *Aplicaciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas* (págs. 286-293). Córdoba, Argentina: ATICA 2019. <https://laeducacionvirtualydistancia.blogspot.com/2020/05/los-objetos-virtuales-de-aprendizaje-ova.html>
- Limas-Suárez, S. J., & Vargas-Soracá, G. (2020). Las redes sociales y su incidencia en la aceleración de la era virtual en tiempos de pandemia: un análisis a partir de la educación superior. En *Investigación en la Educación Superior* (I ed., págs. 1063- 1069). Academia Journals.
https://laeducacionvirtualydistancia.blogspot.com/2020/11/las-redes-sociales-en-la-educacion_2.html
- Limas-Suárez, S. J., Jaimes Reyes, A. M., & Salazar-Araujo, E. J. (2018). La educación virtual en los programas de educación superior en el área de administración, Colombia 2018. En *Compendio de Investigación* (págs. 1337-1343). Academia Journals. <https://laeducacionvirtualydistancia.blogspot.com/2020/05/la-educacion-virtual-en-los-programas.html>
- López-Neira, L. R. (2017). Indagación en la relación aprendizaje-tecnologías digitales. *Educación y Educadores*, 20(1), 91-105. <https://doi.org/10.5294/edu.2017.20.1.5>
- Marín-Díaz, V., y Cabero-Almenara, J. (2019). Las redes sociales en educación: desde la innovación a la investigación educativa. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22(2), 25-33.
<http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/24248/19893> Martínez-Bencardino, C. (2007). *Estadística y Muestreo*. Ecoe Editores.
- Martínez-Garcés, J., & Garcés-Fuenmayor, J. (2020). Competencias digitales docentes y el reto de la educación virtual derivado de la covid-19. *Educación y Humanismo*, 22(39), 1-16. <https://doi.org/10.17081/eduhum.22.39.4114>
- Martínez-Rámila, K. P., y Ramírez-Martinell, A. (2016). Redes sociales en educación superior: Transformaciones tecnológicas, de socialización y de colaboración entre estudiantado universitario. *Revista Ensayos Pedagógicos Edición Especial*, 93-111. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/9342/1>

1072

- Martínez, F., Solano, I., & Amat, L. (2012). Análisis de mapas de interacción social en contextos virtuales para la reinterpretación de las relaciones en la escuela. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 11(1), 13-26.
<https://relatec.unex.es/article/view/849>
- Olivares-Parada, G. A., Olivares-Parada, P., & Parada-Rico, D. (2021). El contexto de la Covid-19 como espacio para repensar la virtualización educativa por parte de docentes universitarios. *Educación y Humanismo*, 23(40), 1-17.
<https://doi.org/10.17081/eduhum.23.40.4276>
- Pérez-Alcalá, M. D., Ortiz-Ortiz, M. G., & Flores-Briseño, M. M. (2015). Redes sociales en Educación y propuestas metodológicas para su estudio. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 26(50), 188-206. <https://www.redalyc.org/pdf/145/14538571008.pdf>
- Prada-Núñez, R., Hernández-Suárez, C. A., & Maldonado-Estevez, E. A. (2020). Diagnóstico del potencial de las redes sociales como recurso didáctico en el proceso de enseñanza en época de aislamiento social. *Espacios*, 41(42), 1-9.
<https://www.revistaespacios.com/a20v41n42/a20v41n42p22.pdf>
- Romero-Delgado, C. (2012). Diseño y desarrollo de un ambiente de aprendizaje al estilo EDUPUNK: La historia del diseño con recursos de la web 2.0. Primer Congreso Internacional de Educación: construyendo inéditos viables.
http://cie.uach.mx/cd/docs/area_02/a2p6.pdf
- Sáenz-López, J. M. (2010). Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente. *Revista Docencia e Investigación*(20), 183-204.
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:425-Jmsaez-1085/utilizacion_tic.pdf